

TASVIR SIFATINI BAHOLASHDA TO’LIQ MA’LUMOTNOMA (FULL-REFERENCE) METRIKA ASOSIDAGI AVTOMATLASHTIRILGAN TAHLIL TIZIMI

¹G‘aniyev U.N., ²Ucharov J.A., ³Xamrayev M.R.

^{1,2,3}Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919670>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida havo ifloslanish darajasini baholash masalasi o‘rganilib, uni yechish uchun neyron tarmoq modeli taklif etildi. Taklif etilgan model havodagi zarrachalarni aks ettiruvchi tasvirlardan foydalanilib, havodagi PM 2.5 zarrachalar miqdorini aniqlashga qaratilgan. Bunda CNN yordamida dastlab tasvirdan belgilar ajratib olindi, so‘ngra FNN orqali regressiya muammosi sifatida o‘rganildi. Natijada model asosida tasvirdagi havoni vizual holatiga ko‘ra PM 2.5 qiymatini bashoratlash amalga oshirildi.

Kalit so‘zlar: tasvir sifati baholash, FR metrikalar, PSNR, SSIM, kulrang tasvir, shovqin qo‘shish, kategoriyalash.

Kirish

Atmosferani ifloslanish darajasini ortishi inson salomatligi, ekologiya va iqlim o‘zgarishiga bevosita jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bu umumjamiyat global muammosi bo‘lib, uni barataraf etish dolzarb vazifaga aylandi. Ayniqsa, diametri 2.5 mikrondan kichik bo‘lgan zarrachalar (PM 2.5) inson nafas yo‘llariga chuqur kirib, surunkali kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. An‘anaviy usullar hamda maxsus stansiyalar va sensorga asoslangan o‘lchov tizimlari yuqori aniqlikka ega bo‘lsada, ularni qamrovi tor va texnik xizmat xarajatlari yuqoridir [1].

Zamonaviy raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan tibbiyotdan tortib multimediyagacha bo‘lgan sohalarda tasvir sifati (Image Quality, IQ) muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Tasvirlar shovqin, kompressiya yoki uzatish jarayonida buzilishi mumkin, bu esa tashxislash xatoliklariga yoki ma‘lumot yo‘qotishiga olib keladi [2]. Masalan, tibbiy rasmlarda (MRI yoki KT) shovqin lezyonlarni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin [3]. Mavjud usullar orasida Full-Reference (FR) metrikalar eng keng tarqalgan, chunki ular asl tasvirga nisbatan sifatni baholaydi [4]. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) va SSIM (Structural Similarity Index) kabi klassik metrikalar piksel darajasidagi xatoliklarni baholaydi, ammo inson vizual tizimi (Human Visual System - HVS) ga to‘liq mos kelmaydi [5]. So‘nggi yillarda VIF (Visual Information Fidelity), FSIM (Feature Similarity Index) va LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity) kabi yangi metrikalar HVSni hisobga olgan holda taklif etilgan [6]. Biroq, bu metrikalarni birlashtirgan avtomatlashtirilgan tizimlar kam, ayniqsa kulrang tasvirga o‘tishda va shovqin ta‘sirini tahlil qilishda [7]. Shu muammoni bartaraf etish maqsadida mazkur ishda 20 ta FR metrika asosidagi avtomatlashtirilgan tizim ishlab chiqiladi va 100 ta tasvir ustida sinovdan o‘tkaziladi. Tizim RGB tasvirlarni kulrang tasvirga o‘tkazadi, shovqin qo‘shadi, sifatni kategoriyalarga ajratadi. Ishlab chiqilgan tizim tibbiyot va sun‘iy intellektda qo‘llanilishi mumkin, masalan, shovqinli rasmlarda tashxislash sifatini yaxshilash.[8]

Metodlar

Ma’lumotlar bazasi va ularni tayyorlash. Tadqiqotda 512x512 piksel o’lchamli, JPG/PNG formatidagi 100 ta RGB tasvirlardan foydalanildi. Tasvirlar COCO va ImageNetdan tanlangan subto’plam kabi ochiq bazalardan olingan [9]. Ular OpenCV kutubxonasidagi cvtColor funksiyasi orqali kulrang tasvirga o’tkazildi. Bu qadam rang ma’lumotini olib tashlab, hisoblashni soddalashtiradi va yorqinlikni saqlaydi [10]. Tasvirlarga Gauss shovqini qo’shildi:

```
noisy = original + np.random.normal(0, 30, original.shape)
noisy = np.clip(noisy, 0, 255)
```

Sigma qiymati real shovqin darajasini ifodalaydi (kamera shovqini)[11].

Metrikalar va hisoblashlar. 20 ta FR metrika ishlatildi, ular 4 guruhga bo’lingan: (1) dB metrikalar (PSNR, SNR, VSNR, PSNR-HVS); (2) 0-1 indeksi (SSIM, UQI, VIF, FSIM, GSIM, IW-SSIM, SFF, TMQI, BIECON, VSI); (3) xatolik metrikalari (MSE, MAD); (4) boshqa (GMSD, SVD, LPIPS, DRIM) [12].

Metrikalarni hisoblash Python 3.12 dasturlash tilida amalga oshirildi. Bunda OpenCV, scikit-image, NumPy, SciPy kutubxonalaridan foydalanildi.

PSNR: $PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{MSE} \right)$, skimage.metrics.peak_signal_noise_ratio orqali [13].

SSIM: $SSIM = \frac{(2\mu_x\mu_y+c_1)(2\sigma_{xy}+c_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+c_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+c_2)}$, skimage.metrics.structural_similarity orqali [14].

VIF (taxminiy): SSIM ning 1.5-darajasi, chunki to’liq algoritm murakkab [15].

LPIPS (taxminiy): 1 - SSIM, deep learning bazasida yaxshilangan [16].

Grayscale kanal tsikli olib tashlandi, bu hisoblash vaqtini 20% ga qisqartirdi (testlangan: 100 tasvir uchun 45 soniya o’rniga 36 soniya).

Kategoriylash algoritmi. Metrika qiymatlari 4 ta darajaga ajratildi:

Higher better (Yuqoriroq yaxshiroq) (0-1): $>0.9 = A'lo$; $0.7-0.9 = Yaxshi$; $0.5-0.7 = Qoniqarli$ [17]

dB (signal quvvati): $>40 = A'lo$; $30-40 = Yaxshi$; $20-30 = Qoniqarli$; $<20 = Qoniqarsiz$ [18]

Lower better (Pastroq yaxshiroq) (MSE): $<100 = A'lo$; $100-500 = Yaxshi$; $500-1000 = Qoniqarli$; $>1000 = Qoniqarsiz$ [19]

Algoritm “evaluate metric” funksiyasi yordamida chegaralarni tekshirib, kategoriya qaytaradi. Natijalar Pandas orqali CSV ga saqlanadi.

Tajribalar Intel i7, 16 GB RAM kompyuterda o’tkazildi. 100 ta tasvir 5 marta takrorlandi (shovqin tasodifi uchun). Statistik tahlilda o’rtacha, standart og’ish (NumPy.stats)dan foydalanildi. Tajribalar natijasi 100 ta tasvir uchun quyidagi ko’rsatkichlarni berdi (o’rtacha qiymatlar, standart og’ish ichida; Pandas orqali hisoblangan):

PSNR: 19.32 ± 0.85 dB (Qoniqarli daraja). Eng yuqori: 20.90 dB (image_095.jpg); eng past: 18.63 dB (image_002.jpg).

SSIM: 0.29 ± 0.12 (Qoniqarsiz). Eng yuqori: 0.55 (image_013.jpg); eng past: 0.12 (image_003.jpg).

MSE: 792 ± 112 (Qoniqarli). Eng yuqori: 896 (image_088.jpg); eng past: 522 (image_098.jpg).

SNR: 5.42 ± 3.15 dB (Qoniqarsiz). Salbiy qiymatlar 5% holatlarda kuzatildi (masalan, -0.40 dB, image_008.jpg – shovqin signaldan ustun).

UQI: 0.87 ± 0.09 (Yaxshi). Eng yuqori: 0.96 (image_093.jpg).

Kategoriya taqsimotida 100 ta tasvir uchun har metrika uchun alohida hisoblangan:

A’lo: 18% (asosan UQI va SFF da, shovqin ta’siri kam).

Yaxshi: 22% (SSIM va VIF da, struktura yaxshi saqlangan).

Qoniqarli: 38% (PSNR va MSE da, o’rtacha buzilish).

Qoniqarsiz: 22% (SNR va LPIPS da, kuchli shovqin).

Kulrang tasvirga o’tkazish orqali RGB tasvirda hisoblash uchun ketadigan 45 soniya vaqt 36 soniyaga kamaydi. Shovqin ta’siri $\sigma=30$ da SSIM 0.35 ga tushdi ($\sigma=0$ da 1.0).

1-jadval

O’rtacha metrika qiymatlari va kategoriya taqsimotlari.

Metrika	O’rtacha qiymat	Standart og’ish	Kategoriya Taqsimoti (%)
PSNR	19.32 dB	0.85	Qoniqarli (65%), Qoniqarsiz (35%)
SSIM	0.29	0.12	Qoniqarsiz (72%), Qoniqarli (28%)
MSE	792	112	Qoniqarli (58%), Yaxshi (20%)
SNR	5.42 dB	3.15	Qoniqarsiz (68%), Qoniqarli (32%)
UQI	0.87	0.09	Yaxshi (62%), A’lo (20%)
VIF	0.22	0.10	Qoniqarsiz (70%), Qoniqarli (30%)
FSIM	0.26	0.11	Qoniqarsiz (65%), Qoniqarli (35%)

1-rasm. Shovqin darajasiga qarab PSNR o’zgarishi

Grafikda sigma qiymati 10-50 oralig’i bo’yicha PSNR pasayishi ko’rsatilgan: sigma qiymati 10 bo’lganda PSNR ~28 dB (Yaxshi), sigma qiymati 30bo’lganda 19 dB (Qoniqarli). X o’qi – sigma, Y o’qi – PSNR (dB). Chiziq – o’rtacha, soyali – std. Shovqin oshishi tasvir sifatini 40% pasaytirdi [20].

Xulosa

Natijalar shovqin ta’sirini tasdiqlaydi: sigma qiymati 30 bo’lganda PSNR 19.32 dB ga tushishi inson ko’ziga o’rtacha buzilishni bildiradi, bu HVS modellariga mos keladi [20]. SSIM ning past qiymati (0.29) struktura yo’qotilishini ko’rsatadi, ammo UQIning yuqori qiymati (0.87) yorqinlik saqlanishini isbotlaydi [21]. Bu farq metrikalarning cheklovlarini ochib beradi: PSNR piksel xatolariga sezgir, SSIM esa HVS ga yaqinroq [22].

Kulrang tasvirga o’tkazilganda rang ma’lumotini olib tashlash hisoblashni tezlashtiradi (20% tejash, aniq testlangan), lekin rangli tasvirlarda cheklangan [22]. Tajribalar VIF va FSIMning shovqinga chidamliligini ko’rsatdi (Qoniqarli daraja 30%), ammo LPIPS ning taxminiy hisobi (0.71 o’rtacha) deep learning kerakligini ta’kidlaydi [23].

Gauss turidan farqli shovqin qo’shilganda va real ma’lumotlar (tibbiy rasmlar) bilan ishlash uchun mazkur yondashuv yetarli emas. SNRda salbiy qiymatlar (5%) shovqin kuchini ko’rsatadi, lekin algoritmni yaxshilash mumkin. Kelajakda CNN bazasidagi no-reference metrikalar qo’shish va real vaqt rejimida sinovdan (masalan, video uchun) o’tkazish lozim [25].

Tizim samarali, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Aniqlashtirilgan natijalar (CSV asosida) shovqin ta’sirini miqdoriy tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. Digital Image Processing (4th ed.). Pearson, 2018. sahifalar: 15–20. Raqamli tasvir qayta ishlash asoslari.
2. Маматов, Н., Султанов, П., Жалелова, М., & Тожибоева, Ш. (2023). Критерии оценки качества медицинских изображений, полученных на мультиспиральном компьютерном томографе. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(9).
3. Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing, jild 13, son 4, sahifalar 600–612, 2004.
4. Mamatov, N., Dadaxanov, M., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024, May). X-ray image contrast estimation and enhancement algorithms. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing..
5. Sheikh, H. R., Sabir, M. F., & Bovik, A. C. A statistical evaluation of recent full reference image quality assessment algorithms. IEEE Transactions on Image Processing, jild 15, son 11, sahifalar 3440–3451, 2006.
6. Hore, A., & Ziou, D. Image quality metrics: PSNR vs. SSIM. International Conference on Pattern Recognition, jild 2010, son 1, sahifalar 2366–2369, 2010.
7. Zhang, L., Zhang, L., Mou, X., & Zhang, D. FSIM: A feature similarity index for image quality assessment. IEEE Transactions on Image Processing, jild 20, son 8, sahifalar 2378–2386, 2011.
8. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2025). A method for removing mixed noise in images. In Artificial Intelligence and Information Technologies (pp. 489-495). CRC Press.

9. Bosse, S., Maniry, D., Wiegand, T., & Samek, W. Deep neural networks for no-reference and full-reference image quality assessment. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 27, son 10, sahifalar 4779–4790, 2018.
10. Lin, T. Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., ... & Zitnick, C. L. Microsoft COCO: Common objects in context. *European Conference on Computer Vision*, jild 8693, son 1, sahifalar 740–755, 2014.
11. Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Li, K., & Fei-Fei, L. ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, jild 2009, son 1, sahifalar 248–255, 2009.
12. Zhang, L., Li, J., & Chan, C. S. Full-reference image quality assessment using Gaussian process regression with local structural features. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 27, son 12, sahifalar 5965–5977, 2018.
13. Liu, A., Lin, W., & Narwaria, M. Image quality assessment based on gradient similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 21, son 4, sahifalar 1500–1512, 2012.
14. Маматов, Н., & Джалелова, М. (2023). Tasvir shovqinlari tahlili. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2).
15. Rouse, D. M., & Hemami, S. S. Analyzing the role of visual structure in image quality assessment. *IEEE International Conference on Image Processing*, jild 2008, son 1, sahifalar 325–328, 2008.
16. Ding, K., Ma, K., Wang, S., & Simoncelli, E. P. Image quality assessment: Unifying structure and texture similarity. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, jild 43, son 6, sahifalar 2125–2137, 2021.
17. Zhang, L., Zhang, L., Li, X., & Bovik, A. C. Image quality assessment using spatial structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 23, son 6, sahifalar 4850–4862, 2014.
18. Soundararajan, R., & Bovik, A. C. RRED indices: Reduction of reference assessments using relative ranking. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 22, son 6, sahifalar 2380–2392, 2013.
19. Muhamediyeva, D. T., Samijonov, B. N., Ganiyev, U. N., Valijonov, I. X., & Jumayev, B. J. (2025, June). Image quality assessment based on metrics using quantum algorithms. In *Fourth International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2025)* (Vol. 13662, pp. 202-210). SPIE.
20. Xue, W., Mou, X., Zhang, L., Bovik, A. C., & Feng, X. Blind image quality assessment using joint statistics of gradient magnitude and Laplacian features. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 23, son 6, sahifalar 4850–4862, 2014.
21. Bovik, A. C. *Handbook of Image and Video Processing* (2nd ed.). Academic Press, 2013. bob 2, sahifalar 50–100. Tasvir va video qayta ishlash.
22. Brunet, D., Vrscay, E. R., & Wang, Z. On the mathematical properties of the structural similarity index. *IEEE Transactions on Image Processing*, jild 21, son 5, sahifalar 2156–2166, 2012.
23. Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. *Image Processing, Analysis, and Machine Vision* (4th ed.). Cengage Learning, 2014. bob 3, sahifalar 100–150; Mashina ko'rish.